

ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

PROBLEMS OF BRINGING TO JUSTICE FOR COMMITTING ECONOMIC CRIMES

ТОРШХОЕВА ДАЛИЛА БАГАУДИНОВНА,

магистрантка,

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

TORSHKHOEVA DALILA BAGAUDINOVNA,

master's student,

Lomonosov Moscow State University.

В данной статье рассматривается проблема привлечения к ответственности за совершение экономических преступлений. Выделено и описано понятие «экономическая преступность». Проанализированы наиболее значимые, по мнению автора, труды в области теории экономических преступлений. Представлена квалификация отдельных экономических преступлений. Выявлены противоречия, связанные с соприкосновением норм отдельных отраслей права, при привлечении виновного лица к ответственности за совершенное экономическое преступление. По итогам рассмотрения каждого из перечисленных аспектов автором делаются соответствующие выводы и приводятся возможные пути решения указанных противоречий.

This article discusses the problem of bringing to justice for committing economic crimes. The concept of "economic crime" is highlighted and described. The most significant, according to the author, works in the field of the theory of economic crimes are analyzed. The qualification of individual economic crimes is presented. The contradictions connected with the contact of the norms of certain branches of law when bringing the guilty person to responsibility for the committed economic crime are revealed. Based on the results of consideration of each of the listed aspects, the author draws appropriate conclusions and provides possible solutions to these contradictions.

Ключевые слова: *юридическая ответственность, ответственность за экономические преступления, экономические преступления, квалификация преступлений, актуальные вопросы права.*

Key words. *legal responsibility, responsibility for economic crimes, economic crimes, qualification of crimes, topical issues of law.*

Экономические преступления, представляют собой отдельную категорию преступлений, которые совершаются с целью проведения виновным лицом незаконных экономических операций и неправомерного обогащения. Согласно официальной статистике, регулярно публикуемой Министерством внутренних дел РФ (МВД РФ), количество таких преступлений постепенно снижается. Однако по вопросу выявления, раскрываемости и привлечения к ответственности виновных лиц наблюдается отрицательная динамика. Так, по состоянию на 2023 год, МВД РФ сообщило, что правоохранительные органы раскрыли 45 829 экономических преступлений (на 4000 меньше, чем за аналогичный период прошлого года) [11].

Снижение раскрываемости с большой вероятностью может являться следствием целого ряда факторов, к которым относятся в том числе: усложненный порядок доказательства факта виновности нарушителя, необходимость привлечения компетентных специалистов для исследования объективной стороны экономического преступления, а также появление новых способов совершения экономических преступлений, требующих описания и классификации в правовой доктрине, с целью использования в практике расследования. Следовательно, обращение к актуальным проблемам привлечения к ответственности за совершение экономических преступлений потребует дополнительного анализа опубликованных правовых трудов, а также источников правоприменительной практики, содержащей сведения о способах расследования новых и сложных случаев.

Среди значимых трудов в области теории экономических преступлений особый интерес представляют диссертационные исследования В.В. Александровой [4] и Т.Ю. Батюниной [5], посвященные способам разграничения уголовных преступлений с гражданскими правонарушениями. Ряд статей современных российских правоведов, в том числе Н.С. Захарова [8], И.А. Дворяк [7] и др., направлен на разъяснение отдельных вопросов, возникающих в отношении квалификации экономических преступлений. В том числе, среди теоретиков права отдельное внимание уделяется трудностям в привлечении к ответственности виновных лиц ввиду отсутствия единого подхода к описанию сущности понятий «экономическая преступность» и «уголовно-правовой запрет» на совершение экономических преступлений. В этом направлении, следует обратить внимание на монографии и статьи А.О. Бишлера [6], А.П. Кузнецова [9], З.З. Курбановой [10] и др.

Анализ точек зрения, изложенных авторами теоретических исследований, показывает, что круг проблемных вопросов, связанных с привлечением к юридической ответственности за совершение экономических преступлений, начинается с дискуссий, связанных с раскрытием значения основных категорий. Прежде всего, в научной литературе и уголовном праве не представлено единого подхода к определению термина «экономическая преступность» и «экономические преступления». В частности, А.О. Бишлер, обобщая позиции современных теоретиков права, приходит к мнению, что экономическую преступность характеризуют такие признаки, как: извлечение материальной выгоды виновным лицом, а также связь с экономической выгодой и экономическим оборотом [6]. Следовательно, в том случае, если факт наличия перечисленных признаков не был определен при расследовании экономического преступления, привлечение к ответственности лица подозреваемого в его совершении будет невозможно.

В свою очередь З.З. Курбанова, рассматривая понятие «экономические преступления», делает акцент на участие виновного лица в нарушении экономической политики государства. Свою позицию автор объясняет тем, что при совершении экономического преступления налаженная система экономических субъектов нарушается [10]. Точка зрения З.З. Курбановой может быть подтверждена фактом совершения таких преступлений, как: мошенничество с кредитными операциями, в сфере предпринимательства или нарушение законодательства о налогах и сборах. Так, руководствуясь корыстным мотивом, совершая действия, направленные на неуплату налогов и сборов, виновное лицо уклоняется от возложенной на него конституционной обязанности и прямо способствует развитию дефицита бюджетных средств. В этом отношении при привлечении к ответственности за совершение экономических преступлений, следует предполагать связь с нарушением интересов государства.

Выделенные особенности, характеризующие собой признаки экономических преступлений как таковых, позволяют сделать вывод о том, что сложность привлечения виновного лица в случае их совершения состоит в том, что корыстные действия, связанные с экономической деятельностью, отличаются большим разнообразием. По этой причине законодатель-

ные нормы, регулирующие привлечение к ответственности за совершение экономического преступления, носят бланкетный характер.

Например, судебной практикой нередко подтверждается факт отказа в привлечении к ответственности предпринимателей, совершивших преступление по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) [2], в случае отсутствия у них официальной регистрации, согласно которой раскрывается сущность предпринимательской деятельности по ст. 2 Гражданского Кодекса РФ [1]. Также руководители кредитных организаций нередко не привлекаются к ответственности по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) на том основании, что лицо, не являющееся руководителем кредитной организации, не может выступать в роли субъекта этого посягательства. Указанные собственники комментариев ссылаются на Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-1, в частности на ст. 5 «Банковские операции и другие сделки кредитной организации» [3]. При этом следует отметить, что согласно ст. 172 УК РФ, к уголовной ответственности предусмотрено привлечение физических лиц, осуществляющих незаконную банковскую или кредитную деятельность.

Представленные примеры правовых коллизий составляют лишь часть обширного комплекса проблем и коллизий, затрудняющих осуществление предусмотренной законом процедуры привлечения виновного лица к ответственности за совершение экономических преступлений. Ряд правоведов, принимая во внимание большое количество бланкетных норм связанных с данной группой преступлений, придерживаются мнения о том, что причиной этому является не только отсутствие терминологического единства, но также сложности, связанные с квалификацией экономических преступлений. Так, И.А. Дворяк, обращаясь к данной теме, указывает на то, что важную роль при квалификации противоправного деяния в сфере экономической деятельности играет мотив и цель преступления, так как в различных видах преступлений мотив и цель различаются, что влияет на квалификацию деяния [7].

Соответственно, проблемы при квалификации противоправных деяний в сфере экономической деятельности проявляются в недостаточной внимательности сотрудников правоохранительных органов при расследовании преступлений данной направленности, отсутствии необходимых знаний в данной сфере. Нередко это приводит к допущению ошибок в определении элементов противоправного деяния, что становится следствием последующего отказа от уголовного преследования лица, совершившего преступление. Так, каждое экономическое преступление наделено совокупностью признаков, обращение к которым позволит не допустить привлечения виновного лица к ответственности, за смежное нарушение и определить ту меру наказания, которая будет предусмотрена по справедливости закона. Поэтому, важно составить общую характеристику объективной стороны, объекта и субъекта экономических преступлений.

Обобщение актуального законодательства и правовой литературы позволяет характеризовать объективную сторону экономических преступлений по действию и бездействию, согласно которым виновное лицо совершает активные действия или не совершает их с целью извлечения экономической выгоды. Если говорить о субъекте экономических преступлений, то здесь стоит указать на то, что субъект данных преступлений должен характеризоваться не только наступлением определенного возраста, но и рядом других признаков. Хотя в научной и учебной литературе, субъект не рассматривается более детально.

По этой причине ряд теоретиков права, и в том числе Н.С. Захаров, приходят к выводу о том, что недостаток в понимании сущности субъекта экономических преступлений и описании его, согласно остальным признакам данной категории правонарушений, становится следствием сохранения проблемы их разграничения со смежными составами [8]. Например, в практической деятельности встречаются случаи, когда необходимо разграничить налоговые преступления от мошенничества при незаконном получении выплат НДС. Встречаются слу-

чай, когда действия лиц по таким деяниям квалифицируются как мошенничество. При этом санкция за совершение мошенничества в значительной степени больше, чем за совершение налогового преступления, в связи с чем проблема разграничения таких действий является вполне актуальной. Немаловажной проблемой также выступает процесс разграничения экономических преступлений с такой обширной категорией преступлений как «преступления против собственности». Работа по данному направлению вызывает наибольшее количество вопросов ввиду сходного мотива и характера общественной опасности.

В заключение следует выделить и описать возможные пути совершенствования привлечения к ответственности лиц, совершивших экономические преступления, в свете существующих проблем. Прежде всего, следует на нормативном уровне закрепить универсальное определение «экономические преступления» с последующим описанием присущих им признаков. С целью недопущения назначения несправедливого наказания или освобождения от ответственности виновных лиц, совершивших экономические преступления, важно обратить достаточное внимание анализу субъективной стороны. Также рекомендуется упорядочить механизм квалификации экономических преступлений путем проведения работы по устранению бланкетных норм. Перечисленные направления позволят сократить количество ошибочно выносимых судебных приговоров и поспособствуют выработке эффективного механизма выявления экономических преступлений, в том числе совершаемых новыми способами, ранее не имевших места быть в практике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский кодекс от 30.11.1994 г. // Российская газета. 1994. 8 декабря; Собрание законодательства Российской Федерации. 2017. №23. Ст. 3270. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. // Российская газета. 1996. 25 июня; Собрание законодательства Российской Федерации. 2018. №10. Ст. 1453. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699.
3. О банках и банковской деятельности" от 2 декабря 1990 г. № 395-1(ред. от 27.12.2018). Федеральный закон. // Российская газета. 1998. 7 августа; Собрание законодательства Российской Федерации. 2019. №4. Ст. 294. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842.
4. Александрова В.В. Преступления в сфере экономики: проблемы соотношения и разграничения с гражданскими правонарушениями: дис. ... канд. юр. наук. Москва, 2018. 161 с.
5. Батютина Т.Ю. Роль норм гражданского права в процессе квалификации преступлений в сфере экономической деятельности: автореф. дис. ... канд. юр. наук. Краснодар, 2019. 28 с.
6. Бишлер А.О. Проблемы уголовной ответственности за экономические преступления // Форум молодых ученых. 2019. №5(33). С. 253-259.
7. Дворяк И.А. О проблемах квалификации экономических преступлений // Право и управление. 2023. № 3. С. 240-244.
8. Захаров Н.С. Актуальные проблемы уголовного права, связанные с квалификацией преступлений в сфере экономической деятельности // Молодой ученый. 2021. № 11(353). С. 79-83.
9. Кузнецов, А. П. Экономическое преступление и экономическая преступность: соотношение понятий / А. П. Кузнецов // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии преступность: соотношение понятий // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2017. №3. С. 235-239.
10. Курбанова З.З. Факторы и явления, влияющие на преступления в сфере экономической деятельности // Актуальные вопросы современной экономики. 2022. № 5. С. 14-20.

11.Мастрюкова Э. МВД подсчитало количество экономических преступлений в 2023 году // Гражданин и закон. URL: <https://citizenzakon.ru/mvd-podschitalo-kolichestvo-ekonomicheskikh-prestuplenij-v-2023-godu>.

© Торихоева Д.Б. 2023.